

КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИНИГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Икромова Дилрабо, Ражабова Барно

Ғиждувон туман тиббиёт касб-ҳунар коллежи

“Терапия ва асаб касалликларида хамишралик иши” фани ўқувчилари

Аннотация. Мақолада касб –ҳунар коллеж ўқувчиларининг мустақил ишларини ташкиллаштириш, анъанавий ҳамда замонавий таълим технологияларини ўртасидаги фарк кўрсатилган.

Аннотация. В статье рассматривается организация самостоятельных работ учащихся колледжей а также Сопоставляется учебная технология в традиционном и нетрадиционном обучении.

Касб- ҳунар таълимида ўқувчиларни касб –ҳунарга ўргатиш уларнинг изланувчанлик ,ижодий фиклаш қобилиятларини ривожлаништириш , касб-ҳунар сирларини пухта егаллашларида илғор педагогик ва ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш , ўқувчиларда мустақил ишлаш кўникмаларини шакллантириш бугунги кунинг энг долзарб муаммоларидан биридир.

Ҳақиқатдан ҳам замонавий таълим шароитида касб-ҳунар коллежларида ўқувчиларни мустақил изланиш ва ишлашга , касбий ҳамда ҳаётий муаммоларни мустақил ечишга ўргатиш муҳим аҳамиятга эга.Шунингдек ҳозирги даврда техника ва технологиянинг кун сайин ўзгариб бориши ва билимларнинг янгиланиши замонавий шароитларга мослашиш кўникмасига эга бўлиш ва янги билимларга интилишни талаб этади.

Шунинг учун ҳам касб-ҳунар таълимида билимлар узатилмаслиги, балки у ўқувчига таклиф қилиниши, билимни ўзлалаштириш эса ўқувчи ёрдамида ўқувчи томонидан мустақил амалга оширилишини назарда тутиш лозим .

Маълумки, ўқувчида мустақил ва ижодий фикрлаш қобилияти айнан ўқув қийинчиликларини енгиш жараёнида шаклланади.Касб ҳунар коллежлари

Ўқувчиларнинг эркин ва мустақил фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш учун турли муаммоли вазиятларда мустақил қарор қабул қилиш малакалари шакллантириш ҳамда уларнинг таълим жараёнида фаол иштирокини таъминлайдиган замонавий таълим технологиялари ва методларидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга . Замонавий таълим технологиялари ва методларини қоллаш ўқитиш жараёнида ижодий муҳитни юзага чиқаради, ўқувчилар фаоллигини оширади, ўқитувчи эса тайёр билимларни етказувчи эмас, балки ўқувчиларнинг билимларини мустақил ўзлаштириш учун шароит яратиб берувчи, таълим жараёнининг йўналтирувчиси ёки маслаҳатчисига айланади.

Замонавий таълим шароитида ўқувчи фикрлаш ва амалий фаолият орқали таҳсил олиш, таҳлил қилиш орқали малумотни эслаб қолиш, мазмунини тушуниш ва ва амалий фаолиятга боғлаш ,амалий машқлар ва тажрибалар ўтказиб бориш, мустақил қарор қабул қилиш ,янгиликлар топиш (изланиш) кўникмаси эга бўлиши керак.

Бугунги кунда касб ҳунар коллежи ўқитувчисидан таълим жараёнида фаннинг ўқув мақсадлари ва аҳамиятини тушунтира олиш, ўқувчиларни касбга қизиқтириш ва йўналтириш , мустақил таълим олишларини ташкил этиш, ўқувчилар билим ва кўникмаларини баҳолаш билан бир қаторда билимлар манбаини ҳам баҳолаб бориш ,яъни доимий изланиш олиб боришни талаб этади .

Ўқитувчилар мустақил иш топшириқларини бажариш бўйича ўқувчиларнинг интилишларини олқишлаши ва тўғри йўналтира олишлари лозим .Ўқувчи яқка ҳолда самаралироқ ишлайдиган ёки бир неча кишидан иборат гуруҳ билан биргаликда ишлашни ёқтирадим, ёки электрон дарсликлардан фойдаланиш қулайроқми, буни ўқитувчи яхши билиши керак.

Ўқувчи топшириқни ўзи англаши ва уни ўзи бажаришга ҳаракат қилиши,Ўқитувчи эса, ўқувчиларни мустақил изланишга олиб бориш кўникмаларни ўтилган материалларини ўтилган мавзунини янада анлаши учун

қўшимча малумотларини излаб топиш қобилиятларини ривожлантиришга ундашлари лозим.

Ўқувчилардан мустақил фикрни ривожлантириш учун уларнинг ҳар бирига (индивидуал) йондашиши лозим. Мустақил фикрни ривожлантириш усулларида бири ўқувчиларни турли даражадаги муаммоларни топшириқларини ечишга жалб этиш уларнинг ечимлари мустақил излаб топишга ўргатишдан иборат. Муаммолар саволлар ёки топшириқлар ўқувчиларнинг мустақил фикрлашларини ривожлантириш, номалум ёки ноаниқ малумотлар моҳияти тушиниш учун мустақил изланишлари вужудга келтиради.

Касб ҳунар коллежларида ўқувчиларининг мустақил ишларини самарали ташкил этиш ўқув жараёнининг муҳим омилларидан бири бўлиб ҳиобланади. Мустақил ишлаш жараёнида ўқувчидан мустақил фикрлаш қобилияти ривожланиши натижасида, ўқувчида жараёнлар ва ходисалар, объектлар ҳақида билимларни тизимлаштириш, уларни чуқур ўрганиш ҳамда тегишли қарорлар қабул, қилиш назарий билимларни амалда қўллаш кўникмаларини шаклландиради.

Айниқса, ўқувчи мустақил ишини ташкилий шакллари тўғри танлаш, ижодий топшириқларни ишлаб чиқиш таълим сифатида ижодий таъсир кўрсатади. Мустақил иш топшириқларини ишлаб чиқишда ҳар бир ўқувчининг шахсий имкониятлари тушунувчанлик, ўқув материаллини ўзлаштириш даражаси инобатга олиниши шахсга йўналтирилган ўқитиш технологиялари қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Мустақил иш бўйича ўқувчиларни мустақил билиш фикрлаш ва ижодий изланишларга мажбур қиладиган муаммоли ҳаётий далилларга асосланган вазиятли топшириқларни бериш мақсадга мувофиқдир. Ўқувчи муаммоли топшириқларни бериш мақсадга мувофиқдир.

Ўқувчи муаммоли топшириқларни ижодий фикрлаш ва мустақил ишлаш орқали бажариши лозим. Шунингдек касб- ҳунар коллежларида мустақил

ишларни ташкил этиш учун шароитлар яратиш, ўқув услубий адабиётлар ва материаллар билан таъминлаш жуда муҳим. Ўқувчиларнинг мустақил ишини ташкил қилганда уларнинг ишлашига аҳамият бериш керак. Ўқутувчи ўқувчи бажарадиган мустақил ишлаш хажмини аниқлаб бажариш меҳнат қилиш йўллари йўлга қўйилади ҳамда ишни бажариш жараёнида келиб чиқадиган камчиликлар ва хатоликлар бўйича кўрсатмалар беради.

Бугунги кунда касб ҳунар коллежи ўқувчиларни мустақил билим олишга ва ўрганишга шундай тайёрлаш керакки улар фақат ҳозирги ўзигинг эгаллаётган касби бўйича мавжуд техника ва технологияни эмас балки келажакда яратилаётган техника ва технологияларни қисқа муддатда мустақил ҳолда самарали ўзлаштири олишлари мумкин бўлсин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Азизхўжаева Н.Н Педагогик технология ва педагогик маҳорат . –Т.: ТДПУ, 2003.
2. Муслимов Н. А Бўлажак касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантириш -Т.: Фан, 2004.